

AYOLLARNING JAMIYAT TARAQQIYOTIDA TUTGAN O‘RNI

¹Mustafoyeva Durдона Asilovna, ²Mamataliyeva Mohinur Ithom qizi

¹“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti dotsenti, p.f.d. (DSc),

²“Toshkent irrigatsiya va qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti” Milliy tadqiqot universiteti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14981567>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, bu borada yaratilgan huquqiy asoslar va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligi yoritilgan. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb belgilanganligi mamlakatimizda gender tenglikni ta‘minlash, xotin-qizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirish borasidagi tizimli islohotlar uchun bosh huquqiy asos bo‘lib xizmat qilayotganligi ta‘kidlab o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, Qur‘oni karim, Konvensiya, Ijtimoiy himoya, «Ayollar daftari», «Yoshlar daftari», «Temir daftar», huquq..

Аннотация. В этой статье подчеркивается решающее значение всеобъемлющих реформ, проводимых в нашей стране для повышения значимости женщины, законодательной базы, созданной в этой связи, и того факта, что она регулярно совершенствуется. В частности, Конституция Республики Узбекистан гласит, что “женщины и мужчины равны”, служит основной правовой основой для системных реформ по обеспечению гендерного равенства в нашей стране, повышению роли женщин в обществе и государственном управлении.

Ключевые слова: Конституция, Коран, Конвенция, социальная защита, “женский блокнот”, “молодежный блокнот”, “железный блокнот”, законодательство

Abstract. This article highlights the crucial importance of comprehensive reforms carried out in our country to increase the importance of women, the legislative framework created in this regard, and the fact that it is regularly improved. In particular, the Constitution of the Republic of Uzbekistan states that "women and men are equal", and serves as the main legal basis for systemic reforms to ensure gender equality in our country, enhance the role of women in society and public administration.

Keywords: Constitution, Koran, Convention, social protection, "women's notebook", "youth notebook", "iron notebook", legislation.

Mustaqil O‘zbekiston diyorida erkaklar va ayollar teng huquqlarga ega bo‘lib, xotinqizlarga berilayotgan imtiyozlar, imkoniyatlar yil sayin oshib bormoqda. Jamiyatimizda ayolning tutgan o‘rni, nufuzi alohida ahamiyat kasb etadi. Xalqimizda “Ayol borki olam munavvar” iborasi chuqur mazmunga ega. Hech mubolag‘asiz aytish mumkinki, ayollar oilaning tayanchi. Qolaversa, jamiyatimizda xotin-qizlar ijtimoiy hayotimizning barcha jabhalarida faol ishtirok etib kelmoqda. Binobarin, barcha qonun hujjatlarimizga asos hisoblanmish Konstitutsiyamiz hamda O‘zbekiston Respublikasining Mehnat Kodeksi, Oila Kodeksi,

Fuqarolik Kodeksi, Jinoyat Kodeksi, “O‘zbekiston Respublikasida nogironlarning ijtimoiy himoyasi to‘g‘risida”gi, “O‘zbekiston Respublikasida yoshlarga oid siyosat to‘g‘risida”gi, “Aholi bandligi to‘g‘risida”gi, “Mehnat muhofazasi to‘g‘risida”gi, “Fuqarolarning davlat pensiya ta‘minoti to‘g‘risida”gi, “Fuqarolarning reproduktiv salomatligini saqlash to‘g‘risida”gi, “Ta‘lim to‘g‘risida”gi va boshqa normativ huquqiy hujjatlarda asosiy maqsad yurtimiz ayollarining huquq va manfaatlarini himoya qilishga, opa-singillarimizning faolligini oshirishga, ularga ma‘naviy-ruhiy madad berishga, qolaversa, ularni turli tahdid va qotib qolgan eskicha qarashlardan himoya qilishga qaratildi [1].

Mamlakatimizda ayol qadrini yuksaltirish borasida amalga oshirilgan keng qamrovli islohotlar, albatta, bu borada huquqiy asoslar yaratilganligi va muntazam takomillashtirib borilayotganligi bilan hal qiluvchi ahamiyatga egadir. Xususan, O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida «Xotin-qizlar va erkaklar teng huquqlidirlar» deb belgilanganligi mamlakatimizda gender tenglikni ta‘minlash, xotinqizlarning jamiyat va davlat boshqaruvidagi rolini oshirish borasidagi tizimli islohotlar uchun bosh huquqiy asos bo‘lib xizmat qilmoqda [2].

Bugungi globallashuv jarayonida yangi avlodning har qanday sharoitga nisbatan faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantirish masalasida xotin-qizlarning o‘rni va roli har qachongidanda muhim. Shu bois islohotlarning asosiy mazmuni ham xotin-qizlarning yangi g‘oya va tashabbuslar bilan chiqishlarini qo‘llab-quvvatlash, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan sa‘y-harakatlar, o‘zgarishlar va ijtimoiy-siyosiy jarayonlarda ularning faol ishtirok etishlarini ta‘minlashdan iborat. Zero, inson qadrini ulug‘lash, avvalo, ayolga hurmat va ehtirom, mo‘tabar onalarimizni e‘zozlash, munis opa-singillarimizni qadrlash orqali ro‘yobga chiqadi, desak ayni haqiqatni aytgan bo‘lamiz [3, 4]. Huquqlar teng emasligi, ta‘lim olish qiyinligi, o‘z siyosiy qarashlarini ifoda etishdagi to‘siqlar faqat ayollarning o‘zini yomon ahvolga solyapti, deb hisoblash to‘g‘ri emas. Jahon banki mutaxassisleri tadqiqotlari ko‘rsatishicha, bu omillar butun jamiyatga ziyon keltiradi, davlatlarning, sayyoramizning rivojini sekinlashtiradi. Turli dalillarga ko‘ra, gender muammolari natijasida inson salohiyatining 45 foizi foydalanilmay qolmoqda.

Yuqorida keltirilgan fikrlarni tasdiqlovchi qator misollar mavjud. Xususan, Keniyada fermer ayollarga ta‘lim olish va investitsiyalardan foydalanishda erkaklar bilan teng imkoniyatlar berilishi qishloq xo‘jaligi mahsuldorligini taxminan 20 foizga oshirgan. Hindistonda o‘qimishli onalarning farzandlari, savodsiz onalarning farzandlaridan ko‘ra kuniga ikki soat ko‘proq shug‘ullanar ekan. Qator g‘arb davlatlarida o‘tkazilgan o‘rganishlar ham shuni ko‘rsatdiki, ona farzandi tug‘ilguniga qadar olgan har bir yillik ta‘lim keyinchalik bolaning matematika va o‘qish tezligi bo‘yicha natijalari yuqoriroq bo‘lib, qo‘shimcha ballar olishiga, lug‘at boyligi ham sezilarli darajada ko‘payishiga olib kelar ekan. Turli davlatlardan to‘plangan ma‘lumotlarni solishtirib, tadqiqotchilar shunday xulosaga kelishdi: gender masalasidagi notenglik hukm suruvchi jamiyatlarda kambag‘allik, to‘yib ovqatlanmaslik, muhtojlik darajasi yuqoriligi va kasallanish holatlari ko‘proq kuzatilar ekan [5].

So‘nggi yillarda xotin-qizlarning huquq va qonuniy manfaatlarini ta‘minlash, ularning jamiyatdagi rolini kuchaytirish, oila institutini qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish ishlari yangi sifat bosqichiga ko‘tarildi. O‘zbekiston xotin-qizlarni har qanday kamsitish va tahqirlashlardan himoya qiladigan barcha asosiy xalqaro hujjatlarga qo‘shildi. Bunda «Onalikni muhofaza qilish

to‘g‘risida»gi Jeneva Konvensiyasi, «Xotin-qizlarning siyosiy huquqlari to‘g‘risida»gi hamda «Xotin-qizlar huquqlari kamsitilishining barcha shakllariga barham berish to‘g‘risida»gi Nyu-York Konvensiyalari, «Birlashgan Millatlar Tashkilotining transmilliy uyushgan jinoyatchilikka qarshi Konvensiyasini to‘ldiruvchi odam savdosining, ayniqsa, ayollar va bolalar savdosining oldini olish hamda unga chek qo‘yish va uning uchun jazolash haqidagi» Bayonnomasi kabi xalqaro hujjatlarni misol qilib keltirish mumkin.

Tarixga nazar tashlar ekanmiz, bu davlatlar ham bir paytlar garchi gullab-yashnab ketmagan bo‘lsada, ayollar ilm olish, hunar o‘rganish huquqiga, qiz, ayol va nihoyat ona sifatida e‘zozga ega bo‘lganlar. mafkuraviy kurashlarning uzluksiz davom etishi, “demokratiya”ni olib kirish niqobi ostidagi tashqi kuchlarning mamlakat ichki siyosiyijtimoiy ishlariga aralashishi oqibatidagi qirg‘in-barot urushlarni vujudga keltirgan bo‘lsa, bir mamlakatning chiqib ketib o‘rniga boshqasining kirib kelishi esa mamlakatni xonavayron holatga olib keldi.

Ana shunday noxolis aralashuvlar natijasida, mamlakatning ichki mafkuraviy tizimi yo‘q qilinib, turli xil vayronkor g‘oyalarni kirib kelishiga zamin hozirlagan bo‘lsa, ta‘lim sohasidagi cheklovlar, diniy bilimlarning yetishmasligi esa jamiyatni qoloqlik sari boshlaganini ko‘rish va anglash qiyin emas.

Mustaqil O‘zbekiston diyorida erkaklar va ayollar teng huquqlarga ega. Mamlakatimiz huquqiy davlat va demokratik jamiyat qurish yo‘lida dadil odimlab borar ekan, xotinqizlarning erkaklar bilan barcha sohada tengligini ta‘minlashga, ularni ulug‘lash va qadrlashga, qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan milliy huquq tizimi yaratishga alohida e‘tibor qaratilmoqda. Binobarin, mamlakatimizda xotin-qizlarni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash, ularning og‘irini yengil qilish, qobiliyati va salohiyatini ro‘yobga chiqarish maqsadida o‘tgan yillar davomida salmoqli ishlar qilindi. Jumladan, respublikamizning barcha hududlarida xotin-qizlar tadbirkorlik markazlari tashkil etilib, opa-singillarimizga tadbirkorlik, hunarmandlik, kasbga qayta tayyorlash, bandlikni ta‘minlash yuzasidan amaliy yordamlar ko‘rsatildi. Ana shunday imkoniyatlar tufayli tadbirkorlik faoliyatini yo‘lga qo‘ygan ayollar soni tobora oshib, ular tomonidan minglab yangi ish o‘rinlari yaratilyapti.

Xulosa qilib aytganda, jamiyatda ayol qadr-qimmatini, uning huquq va erkinliklarini himoya qilish borasida davlat bosh islohotchi sifatida namoyon bo‘lmoqda. Zotan, jamiyatda xotin-qizlarning huquq va manfaatlarini ifoda etish, davlat va jamiyat munosabatlarida ayollarning o‘rni va rolini yanada oshirish, ularning siyosiy, huquqiy, ijtimoiy sohalarda manfaatlarini himoya qilish masalasi Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessans avlodini shakllantirishning asosiy shartlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent, 2003 yil.
2. Milliy istiqlol g‘oyasi: asosiy tushunchalar va tamoyillar. Toshkent, 2001 yil.
3. O‘zbekiston Respublikasining Oila Kodeksi. Toshkent, 1998 yil.
4. F.Otaxo‘jaev. Nikoh va uning huquqiy tartibga solinishi. Toshkent, 1995 yil
5. G.Abdumajidov. Fuqarolik va Oila munosabatlari.
6. Huquqshunoslik. O‘quv qo‘llanmasi. Toshkent, 2002 yil.